

Procedure concorsuali di gruppo

Farenga, L.

Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Crisi di impresa - Gruppi di imprese - Sistema di «cash pooling»

Introduzione, metodo e risultati

Una importante novità contenuta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito anche: CCII) è costituita dall'introduzione delle «disposizioni relative ai gruppi di imprese» (artt. 284-292).

In realtà, nel nostro sistema giuridico, il gruppo non è un'entità giuridica a sé stante, né è presente una disciplina unitaria, fatti salvi gli artt. da 2497 a 2497-septies del codice civile, dettati in tema di direzione e coordinamento delle società, che peraltro affrontano solo alcuni aspetti particolari del gruppo.

Tuttavia nel gruppo è frequente e, direi, consueto che si creino delle situazioni che coinvolgono le società appartenenti al gruppo a causa delle operazioni di finanziamento e concessione di garanzie infragruppo, che possono anche condurre ad una situazione di tensione finanziaria a carico della società finanziatrice o garante. Non va trascurato inoltre che, spesso, si assiste alla realizzazione di un sistema di «cash pooling» e, cioè, di un sistema di centralizzazione della gestione dei flussi di cassa. Il cash pooling è gestito dalla capogruppo, la quale raccoglie la liquidità in eccedenza dalle singole società e l'utilizza per finanziare altre società del gruppo che necessitano liquidità, liquidità che, se chiesta a terzi, avrebbe costi elevati. In tal modo si creano un intreccio di rapporti creditori-debitori tra le società del gruppo.

Il CCII non risolve questi problemi: in particolare, manca una regolamentazione dei finanziamenti, delle garanzie e della revocatoria infragruppo tra società sottoposte agli strumenti di regolazione della crisi (piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) ed alla liquidazione giudiziale. Pertanto questi temi sono oggetto di approfondimento.

DOI 10.5281/zenodo.10053370